

ГРУДНАЯ ЖАБА-СТЕНОКАРДИЯ, СИМПТОМЫ, ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА

Ахтамова Ширин Хайруллоевна

Телефон номер : +998939999133

E-mail: ahtamovashirin@yahoo.com

Самаркандский Государственный Медицинский Университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7364928>

Аннотация: Изучение происхождения стенокардии, лечение, профилактика

Ключевые слова: Стенокардия, *angina spastica*, грудная жаба, экстрасистолия.

Грудная жаба характеризуется, как известно, приступами сжимающих болей в груди. Больные ощущают давление, стеснение в груди (отсюда термин «стенокардия»), «стискивание обручем», жжение в области сердца. Боли обычно локализуются за грудиной, чаще за верхней ее частью, нередко влево, иногда вправо от нее, реже ощущаются в подложечной области. Заметим, что совсем нехарактерна для грудной жабы локализация болей в области верхушки сердца.

Боль отдает чаще влево - в плечо, лопатку, в руку до локтя или до пальцев, в нижнюю челюсть, иногда иррадирует в правое плечо, правую лопатку, затылок; иногда ощущается исключительно в месте иррадиации. Интенсивность болей разная: в одних случаях - умеренные боли, в других — чрезвычайно сильные, сопровождающиеся подчас страхом смерти.

Продолжительность боли от нескольких минут до получаса, реже дольше. Во время приступа больной старается сохранить неподвижность. При тяжелых приступах бледнеет, лоб покрывается каплями пота, глаза выражают страх и страдание. В других случаях внешний вид больного мало изменяется. При исследовании сердца чаще не обнаруживаются никакие изменения, но могут наблюдаться некоторое приглушение тонов, укорочение диастолической паузы, отдельные экстрасистолы. Артериальное давление часто во время приступа повышается.

На электрокардиограмме иногда обнаруживаются изменения, зубцов желудочкового комплекса указывающие на нарушение коронарного кровообращения (смещение интервала S-T вниз, образование отрицательного зубца T); через 5-15 минут после приступа или несколько позже (через 30 минут— 1 час) форма кривой возвращается к исходной. Приступ иногда заканчивается выделением большого количества

светлой мочи (urina spastica). Состояние больного, перенесшего легкий приступ стенокардии, быстро выравнивается, после тяжелого приступа на некоторое время остается слабость и утомляемость.

Различают стенокардию, напряжения и стенокардию покоя. У больных с первой формой приступы болей возникают при физическом напряжении, обычно в начале ходьбы на улице; со второй - боли появляются при полном покое, чаще когда больной лег в постель или ночью во время сна. Развитие стенокардии покоя свидетельствует о значительных склеротических изменениях в коронарных сосудах и наступает обычно у больных со стенокардией напряжения в анамнезе. Характерные для грудной жабы боли могут возникать и при отсутствии анатомических изменений в сосудах сердца в результате воздействия одних экстракардиальных факторов. У некоторых больных приступы возникают постоянно на холоде, очевидно, как проявление холодового рефлекса со слизистых оболочек дыхательных путей. Известна так называемая рефлекторная грудная жаба, наблюдающаяся при заболеваниях различных органов: язве желудка, калькулезном холецистите, иногда при почечной колике. Речь здесь идет не об иррадиации болей в область сердца, а о связанных с повышенной рефлекторной возбудимостью нервной системы влияниях на коронарные сосуды сердца. Повседневная практика подчеркивает роль психики в возникновении приступа грудной жабы. Особенно большое значение имеют отрицательные эмоции.

Течение приступа грудной жабы и прогноз при нем не всегда одинаковы. В подавляющем большинстве случаев после приступа обычное состояние больного быстро восстанавливается. Даже при повторяющихся приступах и многолетнем течением болезни больной нередко сохраняет удовлетворительную работоспособность. Лишь после продолжительного и тяжелого приступа остается на некоторое время (часы и дни) плохое самочувствие. В ряде случаев приступ грудной жабы осложняется инфарктом миокарда. Изредка возможна внезапная смерть во время приступа. Лечение грудной жабы: модификация образа жизни (пересмотра распорядка дня режима питания, отдыха и сна); Медикаментозную терапию (приём лекарств); хирургический вмешательства (по показаниям специалиста).

Использованная литература:

1.С.Т. Вайсбейн Неотложные состояния в клинике внутренней болезни. Москва 1966 г.

2. Propedevtika vnutrennix bolezney” V.X.Vasilenko, A.L.Grebnev, Moskva 1989g.
3. Propedevtika vnutrennix bolezney” A.A. SHelagurov 1975g.
4. Diagostika vnutrennix bolezney” B.S. SHekller 1972g

